

Peranan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) di dalam Hukum Laut Internasional

Fera Rumangu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Email: flherarumangu@gmail.com

Abstrak

Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) merupakan kerangka hukum umum tentang penggunaan laut, perdagangan internasional (*shipping*), pertambangan dasar laut (*minning*), dan budi daya perairan atau perikanan (*aquaculture*) yang memperkenalkan tentang hubungan antar negara mengenai penggunaan laut, dan alokasi sumber daya alam dilaut, termasuk pelayaran, kapal transit dan pesawat udara asing, mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati, juga mengatur tentang kebebasan navigasi dan hak lintas damai di laut lepas yang dimana negara-negara berhak membuat pulau buatan, menaruh kabel dan pipa di bawah laut, dan penelitian ilmiah berdasarkan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang berlintas di laut lepas. Dalam hal ini negara turut serta dalam mengelola sumber daya hayati laut, melindungi keamanan di laut, dan mengatasi adanya pencemaran di laut. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mengatur landas kontinen suatu negara pantai dasar laut dan daratan di bawahnya, yaitu daerah tepi terluar benua (*continental edge*) berada di bawah permukaan laut yaitu 200 mil.

I. Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan bagian dari ilmu hukum yang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Makna dan ruang lingkup hukum internasional selalu disandingkan dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam bangsa Internasional. Hukum Internasional selalu diartikan sebagai Hukum Internasional Publik (*public international law*) mempunyai perbedaan dengan pengertian dari Hukum Perdata Internasional (*privat international law*).

Pada abad ke-15 dan ke-16, negara-negara pesisir mulai mengklaim kedaulatan atas wilayah daratannya sendiri dan wilayah laut di sekitarnya. Faksi klasik tentang wilayah laut pertama kali dikemukakan oleh G. de Grotius, ia mengatakan bahwa laut adalah "*res gentium*" dan semua warga negara didunia memiliki hak yang sama atas wilayah laut ini. Prinsip ini dikenal sebagai "*mare clusum*" atau "prinsip laut lepas". Berlawanan dengan prinsip ini, Selden mengusulkan prinsip "*mare clusum*" atau "prinsip laut tertutup", yang menurutnya suatu negara dapat menjalankan yurisdiksi eksklusif atas wilayah laut di sekitar wilayah daratannya. Sementara itu, Bynkershoek, berdasarkan teori "*can't-shoot theory*", berpendapat bahwa lautan dapat dimiliki dan karenanya menjadi objek kepemilikan bagi pemiliknnya.

Perselisihan teori kedaulatan wilayah maritime telah menimbulkan perbedaan praktik di antara negara-negara di dunia. Negara pengguna (*Ocean user States*), maritime powers dan landies states semuanya menggunakan teori "*mare liberum*" yang menurut mereka sangat mendukung kepentingan mereka dalam pemanfaatan laut, pelayaran dan kepentingan perikanan. Sebaliknya, meskipun teori "wilayah laut" tidak diterima oleh masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan internasional pada waktu itu, pada abad ke-20 negara-negara pantai (*coastel states*) menerapkan teori ini, mengklaim bahwa wilayah laut tertentu milik internasional hukum kedaulatan mereka. Selain itu, perkembangan teknologi dibidang kelautan telah meningkatkan konflik kepentingan diwilayah laut, dan masyarakat internasional mulai mempertimbangkan untuk merumuskan konvensi internasional global

tentang penggunaan wilayah laut. Konvensi ini diharapkan dapat mengkomodir kepentingan negara-negara secara seimbang dan proporsional, karena kedua kelompok kepentingan inilah yang sebenarnya diacu oleh hukum laut internasional.

Pada akhirnya, sebuah konvensi internasional berhasil dirumuskan pada tahun 1982 dengan diadopsinya United Nations Convention on the Law of the sea 1982 (UNCLOS) atau biasa dikenal dengan Konvensi Hukum Laut (KHL), yang masuk ke dalam berlaku secara internasional pada tanggal 16 November 1994. KHL 1982 adalah kerangka hukum umum tentang penggunaan laut yang pertama kalinya memperkenalkan “hubungan yang setara” antar negara mengenai penggunaan laut dan alokasi sumber daya alam dilaut, termasuk pelayaran, kapal transit dan pesawat udara asing, khususnya pesawat militer asing; Kedua, mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta penyelesaian sengketa internasional mengenai interpretasi dan implementasi rezim hukum baru yang ditetapkan oleh KHL pada tahun 1982.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KHL 1982 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fungsi laut sebagai penyedia sumber daya alam yang bersirkulasi, tetapi tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fungsinya sebagai sarana transportasi untuk mendukung berlangsungnya perdagangan internasional. KHL 1982. Konsep hukum laut publik dan privat internasional. Hal-hal yang diatur oleh KHL 1982 disebut sebagai hukum internasional publik, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan laut sebagai alat transportasi, termasuk hukum transportasi laut, dapat digolongkan sebagai hukum laut internasional privat. Namun demikian, di Indonesia, hukum internasional laut lepas yang mengacu pada pasal KHL 1982 disebut sebagai hukum laut, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi laut sebagai alat transportasi digolongkan sebagai hukum laut.

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk dapat memahami tentang penerapan UNCLOS, peraturan prinsip kebebasan navigasi di dalam ZEE, landas kontinen, kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture.
2. Untuk dapat memahami tentang upaya dan kewajiban negara-negara di dalam melindungi keamanan navigasi di laut dan mengatasi pencemaran di laut

II. Pembahasan

A. Prinsip kebebasan navigasi

Navigasi adalah ilmu yang dituntut untuk dapat menentukan pergerakan (perilaku) suatu kapal dari satu tempat ke tempat lain dan untuk menentukan posisi kapal pada suatu waktu atau waktu tertentu. Jadi, navigasi merupakan hak bebas berlayar di laut lepas yang sebagaimana di atur dalam Konvensi Hukum Laut. Laut lepas adalah bagian yang tidak dapat diklaim oleh negara mana pun sebagai kedaulatannya. Ini adalah aturan umum, tetapi tunduk pada penerapan doktrin pengakuan, akses dan undang-undang pembatasan, dimana perolehan kebebasan atau penggunaan jangka panjang oleh negara lain, wilayah tertentu di laut lepas yang berbatasan dengan perairan teritorial. suatu negara pantai dapat tunduk pada kedaulatan. Ini termasuk kebebasan navigasi, kebebasan terbang, peletakan kabel dan pipa bawah laut, pembangunan pulau buatan dan fasilitas lain yang diizinkan oleh hukum internasional, kegiatan perikanan dan penelitian ilmiah. Dalam melaksanakan kebebasan ini, kepentingan negara lain yang menggunakan kebebasan laut lepas harus diperhatikan, dengan memperhatikan hak-hak yang termaktub dalam Konvensi Internasional tentang Kegiatan Daerah Dasar Laut. Namun, Konvensi 1982 menetapkan bahwa laut lepas hanya untuk digunakan secara damai.

Prinsip yang diakui termasuk kebebasan untuk melakukan latihan angkatan laut dan melakukan penelitian di laut lepas. Kebebasan navigasi adalah aspek tradisional dari prinsip-prinsip

yang diterima di laut lepas, seperti halnya kebebasan menangkap ikan. Kebebasan laut lepas berlaku tidak hanya untuk negara lain, tetapi juga untuk negara-negara yang terkurung di daratan.

Oleh karena itu, pentingnya sebuah aturan di dalam laut lepas agar terciptanya kedamaian antara negara-negara lain yang menggunakan laut lepas. Dengan adanya prinsip kebebasan navigasi dapat memudahkan pergerakan kapal-kapal dan negara-negara lain dalam berlayar di laut lepas. Dan juga hak bebas berlayar di laut lepas tetap dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Wilayah suatu negara merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan suatu negara, karena wilayah suatu negara menentukan sejauh mana suatu negara dapat melaksanakan kedaulatannya, yang pada gilirannya mempengaruhi sejauh mana negara tersebut memiliki hak berdaulat. Penetapan batas wilayah suatu negara akan menjadi penting ketika terjadi tumpang tindih klaim dengan negara lain, dan batas negara diperlukan untuk pelaksanaan kedaulatan. Penetapan batas wilayah negara akan berdampak pada penentuan hak dan kekuasaan berdaulat. Dan kewenangan tertentu lainnya pada negara yang bersangkutan.

Hukum laut mengenal dua jenis perairan, yaitu laut berdaulat nasional dan laut yurisdiksi. Yurisdiksi meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan (Yurisdiksi hanya dikenal di wilayah laut, bukan di wilayah darat). Laut teritorial meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sementara itu, yurisdiksi didefinisikan sebagai wilayah di luar wilayah negara, termasuk zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan wilayah tambahan di mana negara memiliki hak berdaulat dan kekuatan tertentu lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan hukum internasional.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur tentang perairan Indonesia, yang batas terluarnya adalah 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Di kawasan ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengembangkan, melindungi dan mengelola sumber daya alam hayati dan nonhayati dari perairan di atas dasar laut, dasar laut, tanah di bawahnya, dan kegiatan lain untuk tujuan eksplorasi dan ekonomi kawasan Eksploitasi, seperti produksi energi air, arus dan angin di dalam wilayah ZEE, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengelola pembangunan, pengoperasian dan penggunaan: 1) pulau buatan; 2) untuk tujuan eksplorasi, pengembangan, perlindungan dan pengelolaan kehidupan dan non-hayati sumber daya dan fasilitas tujuan ekonomi lainnya dan bangunan. Untuk perlindungan dan eksplorasi yang optimal, negara pantai perlu menentukan, berdasarkan bukti ilmiah, jumlah sumber daya alam hayati laut yang diperbolehkan untuk ditangkap di wilayah tersebut dan harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Tindakan itu harus ditetapkan agar populasi ikan berada pada tingkat yang dapat memberikan hasil tangkapan lestari.

C. Masalah Dalam Penerapan UNCLOS

Pada tahun 1958, berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1105 (XII) tanggal 21 Februari 1957, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS I) yang pertama diadakan dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1957. Delapan puluh enam negara berpartisipasi dalam UNCLOS I dan menghasilkan empat konvensi internasional, termasuk Konvensi Laut Lepas (berlaku 30 September 1962); Konvensi Landas Kontinen (berlaku 10 Juni 1964); Laut Teritorial dan Zona Tambahan Konvensi (mulai berlaku 10 September 1965); Konvensi Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Lepas (mulai berlaku 20 Maret 1966). Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi Laut Lepas dan Konvensi Landas

Kontinen dirumuskan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional yang berlaku saat itu, dan akhirnya diratifikasi oleh 50 negara. Adapun Konvensi Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Lepas, baru 35 negara yang telah meratifikasinya.

Dalam UNCLOS I, konsep laut teritorial diakui sebagai hukum laut internasional. Tetapi Konvensi PBB tentang Hukum Laut gagal menyepakati dua hal: lebar laut teritorial suatu negara dan luas zona penangkapan ikannya. Agar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menyelenggarakan Konferensi Internasional Kedua tentang Hukum Laut untuk menyelesaikan dua isu luar biasa dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama tentang Hukum Laut. Akhirnya Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 1307 (XIII) pada tanggal 10 Desember 1958 memutuskan untuk mengadakan Konferensi PBB Kedua tentang Hukum Laut (UNCLOS II) di Jenewa dari tanggal 17 sampai 26 Maret 1960.

Sayangnya, UNCLOS II juga gagal mencapai kesepakatan tentang hal-hal penting yang gagal dikembangkan oleh UNCLOS I. Alasan utama kegagalan tersebut adalah kegagalan menyepakati proposal yang diajukan oleh Kanada dan Amerika Serikat untuk proposal 6 mil laut. Luas laut teritorial ditambah 6 mil laut merupakan daerah penangkapan ikan. Namun, UNCLOS II berhasil mengembangkan ketentuan yang memerlukan pendekatan teknis tertentu di bidang perikanan.

Keinginan untuk memiliki suatu konvensi internasional general yang komprehensif tentang pemanfaatan laut dimulai pada akhir tahun 1967, ketika terjadi eksplorasi dan eksploitasi laut seiring dengan kemajuan teknologi kelautan serta ramainya klaim kedaulatan atas wilayah laut yang diajukan oleh negara-negara baru. pada tanggal 1 November 1967, Duta Besar Malta untuk PBB I Arvid Pardo, mendesak PBB untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperkukan guna menjadi sumber daya alam yang ada di *sea-bed* sebagai *common heritage of mankind*. Oleh karena itu, diperlukan

aturan hukum untuk mengatur pemanfaatan laut dan kekayaan alam yang dikandungnya.

Pada tanggal 17 Desember 1970, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan dua resolusi, yaitu: *The Declaration of Principles for the Seabed and its Subsoil Beyond National Jurisdiction*, yang pada prinsipnya mengelola dasar laut berdasarkan konsep warisan bersama dari umat manusia; Keputusan Resolusi 2570 Konferensi Tiga Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS III). Konferensi tersebut, yang diadakan di New York pada tahun 1973, berlangsung selama 11 sesi dan diakhiri sembilan tahun kemudian dengan diadopsinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Konvensi ini terdiri dari Bagian XVII, Pasal 320 dan Lampiran IX.

UNCLOS 1982 adalah konvensi internasional yang secara komprehensif mengatur penggunaan laut, termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut, untuk mengatur alokasi sumber daya alam di laut oleh negara-negara pesisir dan daratan. Oleh karena itu, *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982 mengatur pembagian wilayah laut dengan sistem hukumnya masing-masing, dan yang merevolusi perkembangan hukum laut internasional adalah pengakuan konsep negara kepulauan.

D. Landas Kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut dan daratan di bawahnya, yaitu daerah tepi terluar tepi benua (continental edge) berada di bawah permukaan laut. Beberapa ketentuan tambahan tentang landas kontinen adalah sebagai berikut:

1. Apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil laut dari garis pangkal, berlaku batas landas kontinen dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal.
2. Apabila tepi terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, maka batas landas kontinen ditetapkan

setinggi-tingginya 350 mil laut dari garis pangkal atau batas kedalaman 100 mil laut dari garis isobath 2.500 meter.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut

Salah satu kebebasan yang diabadikan dalam UNCLOS 1982 adalah kebebasan untuk menangkap ikan, khususnya yang berkaitan dengan stok ikan hidup di laut lepas sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 sampai 118 Bab VII, Bagian II UNCLOS 1982. Konvensi tentang Bebas Hukum Laut Tentang Konservasi dan Pengelolaannya. Namun, peraturan tersebut tidak lagi efektif dalam mengatur konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati ikan di laut lepas. Hal ini karena “Konvensi Hukum Laut” tahun 1982 tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang konservasi dan pengelolaan stok ikan. Perjanjian Cadangan Ikan PBB 1995 berhasil menyembunyikan kelemahan UNCLOS 1982.

United Nations 1995 Fish Stocks Agreement memuat ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, antara lain: 1) ketentuan tentang konservasi dan pengelolaan stok ikan yang beruaya terbatas dan stok ikan yang beruaya jauh; 2) ketentuan tentang stok ikan yang beruaya terbatas 3) Pengaturan kewajiban negara bendera 4) Pengaturan dan mekanisme penegakan hukum di laut lepas. Tujuan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Laut Tinggi berdasarkan Perjanjian Stok Ikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1995 adalah untuk mengelolanya dengan konsep perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sehingga sumber daya hayati, khususnya stok ikan yang beruaya terbatas dan stok ikan yang beruaya jauh, Sumber Daya Ikan, akan dipertahankan, dipertahankan dan tetap eksis agar masyarakat dapat menikmati dan sejahtera hari ini, dan untuk generasi mendatang dapat menikmati dan sejahtera.

F. Hak Lintas Damai

Karena lautan dibagi menjadi laut lepas dan laut teritorial, rezim hukum apa yang berlaku untuk kedua bagian itu berbeda.

Menggunakan terbuka di laut lepas laut teritorial merupakan kedaulatan nasional bagi semua negara-negara pantai, meskipun perhatian harus diberikan pada kepentingan internasional bentuk transportasi. sehingga kedua kepentingan tersebut dapat dihasilkan secara harmonis "Hak" yang dikenal dalam hukum laut internasional jalan bebas dosa" atau jalan damai. Dalam literatur hukum internasional, hak lintas damai telah dilembagakan, Konvensi Hukum Internasional, Konvensi Den Haag 1930.

Tetapi Konvensi 1958 tentang hukum laut menetapkan pengaturan yang lebih canggih Perkembangan lebih lanjut tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) yang telah mengalami perkembangan besar dalam pengaturan trans-damai ini. Konvensi Hukum Laut 1958 mengesahkan wilayah perairan nasional laut teritorial dan perairan teritorial di bawah kedaulatan negara pantai pedalaman. Bagian dalam garis pangkal laut teritorial adalah wilayah perairan pedalaman dan tempel adalah laut teritorial.

Di negara kepulauan, perairan nasional berada di bawah kedaulatan negara kepulauan terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. perairan teritorial nasional kepulauan garis pangkal lurus menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang pulau terluar. Pada saat yang sama, perairan nusantara berada dalam garis pangkal terhubung langsung dengan titik terluar pulau dan karang kering terluar nusantara, dimana garis dapat ditarik di perairan nusantara ditutupi untuk menentukan batas-batas perairan pedalaman. di negara pulau-pulau dengan hak lintas damai bagi kapal asing di perairan kepulauan dan wilayah laut wilayah.

G. Shipping dan Mining

Shipping adalah hubungan perdagangan antara pihak-pihak di dua negara yang berbeda, secara luas dalam bentuk ekspor dan impor. Perkembangan industri dalam shipping selalu menjadi topik hangat yang menjadi perhatian berbagai negara, terutama untuk produk yang dapat diekspor ke pasar dunia, atau produk negara lain

yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Intervensi pemerintah dalam shipping dimaksudkan untuk menyeimbangkan barang dalam negeri, atau produk yang dijual di pasar dunia, dengan pengaturan barang yang masuk ke dalam negeri dari negara lain.

Karakteristik shipping (perdagangan laut internasional), yaitu:

1. Para pihak yang bertransaksi tidak saling bertemu atau bahkan tidak mengenal satu sama lain;
2. Para pihak dihubungi atau dikenalkan melalui media promosi dan/atau perwakilan dagang dari masing-masing negara;
3. Harga barang atau komoditas ditetapkan menurut standar harga yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, atau dapat juga berdasarkan posisi tawar para pihak;
4. Mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD);
5. Bahasa internasional yang digunakan, terutama bahasa Inggris;
6. Pengaturan internasional ditentukan oleh badan atau organisasi perdagangan dunia.

Minning adalah pertambangan di dalam dasar laut. Dan tujuan dari minning adalah untuk memanfaatkan atau membudi dayakan kekayaan di dalam area dasar laut. Minning diatur dalam nomor undang-undang peraturan kelautan 2014 dalam Pasal 10 ayat (2) menetapkan 2 wilayah dasar laut internasional adalah fondasinya lautan dan daratan di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) diatur di kawasan dasar laut internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Pemerintah berwenang untuk membuat kesepakatan atau kerja sama dengan suatu lembaga internasional yang relevan. lalu Pasal 12 ayat (2) mengatur tentang perjanjian atau kerjasama yang disebutkan dalam paragraph 1 sesuai dengan peraturan undang undang. Undang

dalam hal ini, laut internasional adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

Pengaturan khusus yang relevan mengenai minning belum ada pengaturan khusus, pengaturan secara umum sudah diatur dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tetapi belum didedikasikan untuk pertambangan atau eksplorasi dan pengembangan dasar Kamar Pelayaran Internasional (ITC).

H. Aquaculture

Akuakultur didefinisikan sebagai suatu kegiatan produksi biota perairan (organisme) secara terkendali mendapatkan keuntungan. Definisi lain dari akuakultur adalah campur tangan manusia (usaha) untuk memperbaiki produktivitas perairan. Istilah lain dari akuakultur adalah budidaya ikan dan budidaya perairan.

Ruang lingkup pembudidayaan ikan ruang angkasa meliputi daerah dari pegunungan tinggi sampai laut dalam; berdasarkan sumber air yang digunakan antara lain budidaya air tawar, budidaya air payau dan marikultur; berdasarkan kegiatan seperti pengadaan fasilitas dan prasarana produksi, proses produksi hingga panen, dan pengolahan dan penjualan pascapanen.

Tujuan akuakultur adalah (a) untuk menghasilkan makanan, (b) meningkatkan populasi biota perairan alami (*population enhancement*) (c) hiburan, (d) penyediaan ikan umpan, (e) produksi ikan hias, (f) daur ulang bahan organik, dan (g) produksi bahan mentah industri.

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Navigasi di Laut

Dengan perkembangan zaman, jenis dan metode eksplorasi dan pengembangan kelautan juga telah berkembang, seperti pembangunan fasilitas lepas pantai untuk kelancaran ekstraksi dan produksi minyak dan gas. Keberadaan benda selain kapal di perairan tentunya menjadi masalah navigasi internasional yang sudah lama menjadi aktivitas negara. Upaya pemenuhan kewajiban negara

untuk menerapkan kebijakan zona aman 500 meter di sekitar instalasi lepas pantai.

J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut

Pengendalian dampak lingkungan merupakan upaya lakukan tindakan pengawasan pada kegiatan berikut semua orang melakukannya, terutama mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Dalam hal ini efeknya lingkungan didefinisikan sebagai akibat dari perubahan lingkungan kehidupan yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan. Sehingga menjaga dan mengelola lingkungan adalah kewajiban negara, pemerintah dan semua pemangku kepentingan menerapkan kelestarian lingkungan Indonesia dapat terus menjadi sumber dan penopang kehidupan masyarakat Indonesia dan makhluk lainnya.

Kebijakan program memprediksi polusi dan kerusakan lingkungan pesisir, yaitu:

1. Perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan bioteknologi; dan
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.

Dalam hal ini ada Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), salah satu PROPER, yang dilakukan pemerintah mengawasi, memantau, dan melakukan inspeksi mendadak perusahaan. Seperti IPLC, ini adalah lisensi pengolahan limbah cair untuk kegiatan usaha atau industri dimana sumber air sebagai tempat limbah cair yang dihasilkan dari hasil pengolahan kegiatan bisnisnya. Melalui IPLC, diharapkan dapat mengurangi polusi yang dihasilkan.

III. Kesimpulan

Dalam penerapannya UNCLOS merupakan konvensi internasional yang secara komprehensif mengatur penggunaan laut, termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut, untuk mengatur alokasi sumber daya alam di laut oleh negara-negara pesisir dan daratan. Dalam peraturan perundang-undangannya UNCLOS 1982 mempunyai

pengaturan yang begitu luas yaitu Zona Maritim, yang dapat diklaim oleh suatu negara, tentang riset kelautan, polusi, sampai prosedur penyelesaian sengketa diantara negara-negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, I., & Mulyadi. (2004). *Budidaya Perikanan*. Jakarta: Swadaya.
- Fajrin, M. (2012). Tinjauan Hukum terhadap Hak Lintas Damai di Perairan Nusantara. *SKRIPSI*, 24-26.
- Fajrin, M. (2012). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai di Perairan Nusantara. *at core*, 1-94.
- Hasibuan, R. (2002). Hak Lintas Damai Dalam Pengaturan Hukum Laut Internasional. *Digital Library*, 3-13.
- Hefni, H. A. (2021). Hak dan Kewajiban Negara Lepas Pantai Terhadap Navigasi menurut HI. *JOURNAL*.
- Hefni, H. A. (2021). Hak dan Kewajiban Negara Pemilik Instalasi Lepas Pantai Terhadap Navigasi Internasional Menurut Hukum Internasional. *jurnal hukum & pembangunan*, *LI*, 10.
- I Wayan Parthiana, S. M. (2005). *landas kontinen dalam hukum laut internasional*. Bandung.
- Mutawalli, M. (2021). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT DARI LIMBAH BUANGAN PLTU DIKAWASAN PESISIR PANTAI. *Yudisia*, *XII*, 1-16.
- Octavianus, Y. Y. (2020). tinjauan hukum maritim berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut angkutan kapal laut dalam kegiatan perdagangan internasional. *journal*.
- Octavianus, Y. Y. (2020). Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan dengan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Kapal Laut dalam Kegiatan Perdagangan Internasional. *Lex Privatium*, *VIII*, 3.
- Parthiana, I. W. (2005). *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Parthiana, I. W. (2019). pengelolaan sumber daya penangkapan ikan oleh negara di laut lepas menurut HI. *journal*, 50-62.
- Pinem, G. B. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis*, *VII*, 1.
- Puspita, D. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta : perpustakaan nasional.
- Puspita, D. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Puspita, D. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Putuhena, M. F. (2019). URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI. *Rechts Vinding*, *VIII*, 1-17.

- Putuhena, M. I. (2019). urgensi pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di area dasr laut internasional. *journal*, 17.
- Rasyid, Y. A. (2022). *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Biak Papua: Yayasan Kyadiren.
- Rinaldy, E. (2018). *perdagangan internasional*. jakarta timur: PT Bumi Aksara.
- Sunyowati, D. (2013). *Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sunyowati, D., & Narwati, E. (2013). *Hukum Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Unair (AUP).